

ОЦЕНКА СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДИ ПЕДАГОГОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ПОЛУ И ОПЫТУ РАБОТЫ

Тураева Дилафруз Рустамбоевна
доцент кафедры Педагогике и психологии Ташкентского
международного университета Кимё, д.психол.н (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576248>

Аннотация: В статье представлены стили деятельности педагогов общеобразовательных учебных заведений. Представлены данные факторного анализа между показателями используемых методик исследования и описаны выявленные 8 стилей деятельности, характерных для педагогов общеобразовательных учебных заведений.

Ключевые слова: педагог, стиль, стиль общения, управление, стили деятельности, личностные качества.

Abstract: The article presents the styles of activity of teachers of general education institutions. The data of factor analysis between the indicators of the research methods used are presented and the identified 8 styles of activity characteristic of teachers of general education institutions are described.

Key words: pedagogue, style, style of activity of the teacher, management style, methods assistive.

Актуальность темы

Во всех странах мира уделяется особое внимание работе по воспитанию квалифицированных, конкурентоспособных кадров, обладающих знаниями высоких информационных технологий. Признано, что рост эффективности образования в развитых странах зависит на 16% - от материально-технической базы, на 20% - от ресурсов, на 64% - от человеческого фактора¹. Согласно части 4 рекомендованного ЮНЕСКО Положения «Об учителях» признано, что развитие образования зависит от квалификации и мастерства учителей, от педагогических, личностных и профессиональных качеств каждого из них². Это обуславливает важность изучения деятельности учителей, их взаимоотношений с учащимися.

В области социально-педагогической психологии в мировом масштабе проводились исследования по комплексному подходу к системе образования, определению теоретических основ обучения и воспитания, изучению природы

¹ <http://www.iqtisodiyot.uz/>

² Рекомендации МОТ И ЮНЕСКО “О положении учителей” - unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495

образовательного процесса, показателей анализа компонент учебного процесса, личности педагога, его профессионального мастерства и способностей, методов управления, взаимоотношений «педагог-учащийся».

В этих исследованиях не изучены в качестве проблем специального исследования социально-психологические особенности метода деятельности педагога в системе взаимоотношений «педагог-учащийся» в профессиональных колледжах. По этой причине остаётся одной из актуальных проблем социальной психологии изучение стиля деятельности педагога, взаимоотношений педагога и учащихся, их представлений друг о друге.

В нашей республике уделяется особое внимание решению задач развития образования и науки, дальнейшему повышению качества и эффективности образования. По четвертому направлению Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, предусматривающему развитие социальной сферы, обозначены приоритетные задачи воспитания молодого поколения, разработан план реализации комплекса мер по повышению эффективности мероприятий, направленных на повышение духовности и культуры молодёжи³. Это, в свою очередь, обусловило необходимость проведения научных исследований по изучению проблем взаимоотношений учителя и учащегося, пересмотра стиля деятельности учителя на основе современных требований, психологии межличностных отношений и психологии сотрудничества.

Целью исследования является определение социально-психологических особенностей стиля деятельности учителей профессиональных колледжей в системе отношений «педагог-учащийся» и разработка социально-психологических рекомендаций по совершенствованию стиля деятельности. Для достижения цели мы поставили задачу изучение

³ 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили»да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича илмий-услубий рисола. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим Вазирлиги, Тошкент Давлат иқтисодий университетини. – Т.: «Маънавият» нашриёти, 2017. – Б.206.

личностных качеств педагогов, а также сравнение полученных результатов исследования в зависимости от пола и стажа работы педагогов.

Обзор литературы

В мировой практике ведущие ученые-педагоги и психологи исследовали различные аспекты социально-психологической и педагогической сущности деятельности педагога. К. Левин, Р. Липпит и Р. Уайт (1939), Н.Ф.Маслова (1973), Я. Стреляу (1974), А.Л. Журавлев и В.Ф. Рубахин (1976), Р.Х. Шакуров (1982), Г.А. Андреева (1987), А.А. Андреев (1984), С.И. Кондратьева (1984), А.И. Щербаков и А.В. Мудрик (1979), Г.Н. Мальковская (2005) в своих исследованиях охарактеризовали методы управления педагога; В.А. Кан-Калик (1990), Н.А. Березовин (1992), А.А. Реан и Я.Э. Коломинский (1999), освятили стиль отношений учителя и учащихся; А.А. Коротаев и Т.С. Томбовцева (1990), А.А. Бодалев (1983), Ю.Н. Азаров (2004), В.С. Мерлин (2006) исследовали стиль педагогического общения, а также метод самовоспитания; И. Кхол, А.А. Карпенко (1985), Е.П. Ильин (2004) изложили метод ведения уроков; Н.В. Кузмина, Л.И.Митина (2005), Л.Д. Столяренко (2006) изучали вопросы личной педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя; А.К.Маркова и А.Я.Никонова (1982) изучали индивидуальной стиль деятельности педагогов; в исследованиях Д.Б. Эльконица (1974), Л.С. Выготского (1982) представлены сущность учебного процесса, его психологические компоненты и психологические особенности.

Целый ряд вопросов, в частности касающихся деятельности учителя профессионального колледжа, сегодня изучены крайне недостаточно. Полагаем, что новые данные по различным аспектам этой проблемы будут важны для социальной психологии.

Методы исследования

Мы провели комплексное исследование в этой области. Используя комплекс методик как, методика диагностики самооценки стиля управления; 16-факторный личностный опросник Р.Кеттела; анализ общения педагога по

системе Фландерса; педагогическая стратегия «Кластера», Методика изучения стиля деятельности учителя (К.Маркова, А.Я.Никонова) и изучали стиль деятельности, стиль руководства, стиль общения педагога с учащимися, представления учителей и учеников друг о друге, уровень общения учителей с учащимися.

Результаты и их обсуждение

В исследовании были проанализированы результаты методики «Самооценка стиля управления» с учетом пола и стажа работы педагогов. Было выявлено преобладание авторитарного стиля у педагогов мужского пола, однако с возрастанием стажа работы повышались показатели демократического стиля управления. Так, среди педагогов (мужчин), имеющих 6-10 летний опыт работы, были выявлены педагоги, склонные к либеральному стилю управления.

С помощью теста Р. Кэттелла были определены личностные качества педагогов, проявляющиеся во взаимодействии с учащимися. Для педагогов характерны следующие личностные качества: общительность (А; 10,4 балла), настойчивость, точность (G; 8,9 баллов), социальная смелость (Н; 7,5 баллов), эмоциональная уравновешенность, мужественность (I; 6,6 баллов); целенаправленность, интегрированность (Q₃; 7,8 баллов). По данной методике выявлены некоторые различия в личностных качествах педагогов-мужчин и педагогов-женщин. У педагогов-мужчин получено: эмоциональная устойчивость, контроль над чувствами (С; 6,9 баллов), предусмотрительность (L; 5,3 балла), склонность к предпринимательству (М; 5,6 баллов), самостоятельность и решительность (Q₂; 5,1 баллов), хорошая организация своих эмоций и поступков (Q₃; 8,1 балла); у женщин-педагогов выявлены: интеллектуальность, развитие логического и абстрактного мышления (В; 4,9 балла), стремление к лидерству, самостоятельность и доверчивость, завоевание авторитета (Е; 5,8 балла). При стаже работы 6-10 лет женщинам сложнее становится контролировать свои чувства, изменяются их интересы, ослабевают нервная система (С; 4,5 балла).

Взаимоотношения между педагогом и учащимися были изучены на основе опросника, разработанного Э.Г. Гозиевым и А.Н. Расуловым («Как вы общаетесь (поддерживаете беседу) с вашими учителями?»). Выявлено, что учащиеся предпочитают демократический стиль общения со стороны педагогов, но по социальным вопросам больше беседуют с учителями авторитарного стиля. По анализу полученных результатов были выделены следующие уровни общения в отношениях педагогов к учащимся: «обязательный», «необходимый», «официальный», «официально-отрицательный», «негативный», «официально-положительный», «доверительный», «душевно-доверительный». В то же время выявлено, что на первом курсе, особенно в начале обучения, учащиеся мало общаются с педагогами, так как переход в новое образовательное учреждение, период адаптации вызывает определенные трудности у учащихся и служит препятствием для свободного общения между педагогом и учащимися.

Выводы

Исходя из этого, мы делаем вывод, что вопрос стиля деятельности учителей, педагогические отношения в системе «учитель-ученик» требует постоянного улучшения, опираясь исследованием в этой области. Проведенное исследование служит дальнейшему углублению духовно-просветительских реформ, осуществляемых в нашей республике, совершенствованию деятельности профессиональных образовательных учреждений. Выявлено, что если в деятельности педагога ведущим является эмоционально-методичный стиль, но наблюдается свойства эмоционально-импровизационного стиля деятельности и в процессе управления он опирается обычно на демократический стиль работы. Стаж работы педагога влияет на уровень его общения в системе отношений «педагог-учащийся» в профессиональном колледже и может определять стиль деятельности педагога. Стиль деятельности педагогов профессиональных колледжей в системе отношений «педагог-учащийся» зависит от пола педагога и социально-психологических особенностей его личности.

Образование на современном этапе развития предполагает всестороннюю работу учителя не только с классом, но и с каждым учеником в отдельности и даже с целыми семьями. Учителю необходимо чувствовать тонкую грань и совершать действия, которые не навредят, а лишь улучшат педагогический процесс.

Литература

1. Вяткина З.Н. Индивидуальный стиль деятельности в педагогическом мастерстве учителя.- Пермь: Б.и.1979.-74с.
2. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004. -701 с.
3. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя / В.А. Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. - 190 с.
4. Коломинский Я.Л., Плескачёва Н.М., Заяц И.И, Митрахович О.А. Психология педагогического взаимодействия. Учебное пособие-СПб.: Речь, 2007.-240с
5. Маркова А.К., Никонова А.Я. Психологические особенности индивидуального стиля деятельности учителя // Вопросы психологии. –М.: 1990.- № 2, - С.62-69.
6. Маслова Н.Ф. Стиль руководства учителя как способ социально-психологического воздействия.- В сб.: Руководство и лидерство. - Л.:1973.-143 с.
7. Нишонова З.Т. Ўқитувчилар фаолиятида индивидуал услубнинг психологик хусусиятлари. //Педагогик таълим. – Тошкент, 2002. № 1.- Б.14-15.
8. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учебное пособие- М.: Издательский центр «Академия», 2005.-448 с.
9. Петрова Н.И. Индивидуальный стиль деятельности учителя. Казань: Изд-во КГУ. 1982.-182 с.
10. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: Издательский Дом БАХРАХ, 1998. – 672 с.
11. <http://www.sunhome.ru/links>.